

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN TUNAI PADA PT AYU SYAKIRA

Anggie Mustika Sari^{1*}, Henny Yulsiati², Eka Jumarni Fithri³

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi: ekajf.2f@gmail.com

Abstrak

Laporan akhir ini membahas mengenai perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Tunai PT Ayu Syakira Pertama dengan menggunakan Software Microsoft Access pada PT Ayu Syakira Pertama yang bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat kinerja PT Ayu Syakira Pertama dan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan ditemukan masalah utama yaitu PT Ayu Syakira Pertama belum memiliki sistem informasi akuntansi pembelian secara komputerisasi, dalam hal pencatatan masih dilakukan secara manual yaitu dicatat dibuku saja. Berdasarkan masalah tersebut, pembahasan yang akan dibahas yaitu perancangan sistem informasi akuntansi pembelian tunai pada PT Ayu Syakira Pertama. Sesuai dengan hasil pembahasan, saran yang diberikan untuk perusahaan yaitu perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi pembelian tunai yang telah terkomputerisasi dan terintegritas dengan database. Kemudian, karena aplikasi yang dirancang masih belum sempurna, maka diharapkan adanya pengembangan pada sistem sehingga aplikasi dapat terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Kata kunci: Perancangan, Sistem Informasi Akuntansi, Pembelian Tunai

Abstract

This final report discusses the design of the Cash Purchase Accounting Information System of PT Ayu Syakira Pertama using Microsoft Access Software at PT Ayu Syakira Pertama, which aims to simplify and accelerate the performance of PT Ayu Syakira Pertama. The author carried out data collection techniques by means of interviews and observations. From the results of the interviews and observations conducted by the author, it was found that the main problem was that PT Ayu Syakira Pertama did not have a computerized purchase accounting information system, in terms of recording was still done manually, namely recorded in books only. Based on this problem, the discussion that will be discussed is the design of an accounting information system for cash purchases at PT Ayu Syakira Pertama. In accordance with the results of the discussion, the advice given to the company is that the company implements a computerized and integrated cash purchase accounting information system with a database. Then, because the designed application is still imperfect, it is hoped that there will be development in the system so that the application can continue to develop and in accordance with the needs of the company in accordance with technological developments.

Keywords: Design, Accounting Information System, Cash Purchase

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi memiliki peranan penting terhadap kehidupan dan jalannya praktik usaha dalam sebuah perusahaan. Suatu informasi yang berkualitas dapat mengarahkan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan. Penggunaan teknologi dapat terjangkau oleh semua kalangan, tujuannya guna memenuhi kebutuhan individu ataupun badan usaha, semakin

pesatnya kemajuan teknologi sekarang ini, hingga mampu merambah semua aspek kehidupan, salah satunya yakni bisnis.

Sistem pembelian tunai merupakan sistem yang diberlakukan oleh perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan perusahaan. Untuk mendapatkan barang harus melakukan pembayaran terlebih dahulu (Sujarweni 2015:101). sistem pembelian yang efektif sangatlah penting untuk memastikan kelancaran operasi bisnis. Sistem pembelian yang baik dapat membantu perusahaan untuk menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan memastikan ketersediaan bahan baku dan barang yang diperlukan untuk produksi.

PT Ayu Syakira Pertama awalnya diperkenalkan pada tahun 2013 dan ditunjuk sebagai Distributor Resmi oleh PT. Laros Petroleum (Izin Niaga Umum) untuk menyediakan layanan pemasaran Bahan Bakar Minyak dan Gas di wilayah Sumatera Selatan. Pada PT Ayu Syakira Pertama belum memiliki sistem otomatis untuk mengecek persediaan barang dan masih menggunakan cara manual, yaitu setiap mau melakukan pembelian barang masih harus mengecek secara manual stok barang yang tersedia. Dengan demikian, perusahaan tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pengecekan stok barang karena harus mengecek satu per-satu barang yang tersedia. PT Ayu Syakira Pertama adalah salah satu perusahaan yang berada di Palembang, yang memiliki banyak pelanggan. Kendala dan masalah di perusahaan ini adalah berupa kehabisan stok barang dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen, serta sering terjadinya persediaan yang menumpuk dan berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada barang yang ada. Hal ini karena kegiatan pendataan barang masih dilakukan secara manual dengan cara mencatat sehingga dapat menyebabkan terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah persediaan yang akan dipesan ketika melakukan penyuplaian barang yang kurang tepat.

PT Ayu Syakira Pertama hanya memiliki sistem pembelian yang masih bersifat manual, maksudnya pendataan barang, stok barang, *reorder point* masih *Microsoft Excel* yang menyimpan data dalam ukuran lebih besar. Permasalahan selanjutnya adalah terkait pemesanan barang, Saat ini sistem pemesanan barang di PT Ayu dilakukan hanya jika barang yang habis dan perkiraan. Hal ini menyebabkan bagian gudang dan pembelian kesulitan dalam menentukan jumlah barang yang harus dipesan atau sediakan sehingga pemesanan barang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. sering kehilangan dan kurangnya informasi mengenai barang persediaan karena tidak dihitung secara rinci sehingga terjadinya selisih dan kesalahan informasi terhadap jumlah persediaan yang tersedia dan membuat kesalahpahaman yang terjadi antara bagian gudang dan pembelian karena tidak adanya sistem pencatatan pembelian barang dalam perusahaan tersebut, kekurangan informasi tentang barang juga menyebabkan perusahaan sulit untuk mengisi barang baru karena perusahaan tidak mendapatkan informasi mengenai sisa persediaan yang ada atau batas bawah persediaan yang ditetapkan agar barang selalu tersedia dan telah mencapai titik pemesanan kembali (*reordet point*). Sehingga perlu dirancang sistem informasi akuntansi pembelian tunai secara terkomputerisasi agar mempermudah membantu dalam mencukupi kebutuhan persediaan dan meningkatkan kualitas perusahaan.

Gambar 1 Grafik Keadaan Pembelian PT Ayu Syakira Pertama

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pembelian pada PT Ayu Syakira Pertama Januari s/d Desember 2023 mengalami peningkatan per bulan. Seiring berjalannya waktu, PT Ayu Syakira Pertama mengalami peningkatan pembelian setiap tahunnya. Adapun keinginan dari Pemimpin perusahaan yaitu ingin mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan yang lebih maju dan sejalan dengan perkembangan zaman saat ini. Maka dari itu, Pemimpin perusahaan berencana mengubah semua data perusahaan menjadi terkomputerisasi, termasuk sistem pembelian. Dengan sistem yang ada, Direktur dapat memantau pembelian dan data laporan pembelian dengan lebih baik. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi pembelian menggunakan *Microsoft Access* akan memungkinkan perusahaan mengelola dan mengakses data secara otomatis, serta akan meningkatkan efisiensi dalam proses pembelian dan menghasilkan informasi yang lebih optimal.

2. METODE

2.1 Objek Penelitian

Objek PenelitianPenulisan ini ditulis berdasarkan data yang diperoleh dari PT Ayu Syakira Pertama. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak Industri dan Gas yang berlokasi di Jl.HBR Motik, Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar, Kota Palembang.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan pada PT Ayu Syakira Pertama adalah metode wawancara atau tanya jawab dan dokumentasi dengan mengumpulkan sumber informasi tertulis yang dibuat oleh perusahaan dan melakukan wawancara/tanya jawab dengan pihak perusahaan mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan dalam laporan akhir ini.

2.3 Sumber Data

Penulisan ini ditulis menggunakan data primer yang didapatkan saat wawancara bersama narasumber. Penulis melakukan pertemuan tanya jawab secara langsung kepada perusahaan agar memperoleh berbagai informasi mengenai data yang akan digunakan oleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall yang dilakukan bertahap dan berurutan setiap fasenya. Metode Waterfall disarankan untuk digunakan dalam kegiatan perancangan aplikasi pembelian PT Ayu Syakira Pertama. Metode ini terdiri dari :

1. Analisa Kebutuhan terkait sistem informasi akuntansi pembelian pada PT Ayu Syakira Pertama
2. Sistem Desain aplikasi pembelian pada PT Ayu Syakira Pertama

3.1 Analisa Kebutuhan Terkait Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Tunai Pada PT Ayu Syakira Pertama

Proses pengumpulan kebutuhan dan data yang mana dengan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan Staff Keuangan PT Ayu Syakira Pertama tentang sistem yang digunakan dalam pembelian, sehingga penulis mendapatkan gambaran tentang proses terjadinya transaksi pembelian yang terjadi di PT Ayu Syakira Pertama, serta mendapatkan data pencatatan pembelian yang telah dilakukan selama ini. Data yang didapatkan yaitu nota pembelian dan permintaan pembelian. dan menemukan beberapa masalah dengan sistem pembelian, yaitu : Persediaan barang yang ada sering tidak terkontrol, harus mengecek secara manual stok barang yang tersedia. kurangnya informasi mengenai barang persediaan karena tidak dihitung secara rinci. Pencatatan transaksi pembelian membutuhkan waktu yang cukup lama.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka analisis bagaimana data transaksi pembelian tersebut berhubungan dengan rekap atau hasil pembelian, serta memperkirakan tampilan layar seperti apa yang baik sesuai dengan kebutuhan pengguna (user), dan bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut apakah mudah di pahami atau tidak.

Analisis kebutuhan sistem dilakukan berdasarkan temuan dari analisis kelemahan sistem sebelumnya. Analisis ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Kebutuhan fungsional

1. Sistem mampu memasukkan dan menghitung transaksi barang masuk dan keluar serta melakukan perhitungan secara otomatis.
 - a) Pegawai dapat memasukkan data transaksi sesuai nama barang.
 - b) Pengguna dapat menyimpan data transaksi.
 - c) Sistem dapat melakukan perhitungan transaksi secara otomatis.
2. Setelah transaksi barang masuk dan keluar terjadi, sistem dapat mengetahui jumlah stok barang.
3. Sistem mampu melakukan pengendalian internal.
 - a) Pemilik dan staff yang berwenang hanya dapat menggunakan sistem. Setiap operator memiliki akun dan password berbeda.
 - b) Pengguna sistem dapat memasukkan dan mengubah data, melakukan perhitungan secara otomatis, dan membuat laporan dari data.
4. Pemilik dapat melihat laporan pembelian dan penjualan melalui sistem.

b. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

1. Kebutuhan Operasional
 - a. Software yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu *Microsoft Access*
 - b. Hardware yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu:

- 1) Komputer dengan spesifikasi
 - a. Windows 10
 - b. RAM 4 GB
 - c. 4.0 GB free disk space
 - d. Prosesor dual core 1,6 GHz
- 2) Keyboard
- 3) Mouse

3.1.1 Perhitungan *Reorder Point*

Langkah pertama, sebelum menghitung *reorder point* maka harus menghitung *safety stock* terlebih dahulu :

- a. Rumus *safety stock* :

$$\text{Safety Stock} = A - B \times C$$

A. Penjualan Maximal Dalam Bulan

B. Penjualan Rata-Rata Dalam Bulan

C. *Lead Time* (pemesanan ke supplier sampai barang datang ke toko)

Penyelesaian *Safety Stock* :

Diketahui : (Gas LPG 5,5kg)

A = 300,

B = 241,

C = 2 Hari

$$\begin{aligned} \text{Safety Stock} &= (A - B) \times C \\ &= (300 - 241) \times 2 \\ &= 60 \times 2 \\ &= 120 \text{ (Safety Stock)} \end{aligned}$$

Maka nilai *safety stock* produk Gas LPG 5,5 kg adalah 120 sebagai *safety stock* untukantisipasi gangguan yang terjadi selama penyediaan barang.

- b. *Re-Order Point* (ROP)

Rumus Untuk Menghitung *Reorder point* (ROP) adalah :

$$\text{Rop} = \text{Safety Stock} + \left(\text{LeadTime} \frac{\text{Jumlah Barang Terjual Pertahun}}{365} \right)$$

Penyelesaian *Re-Order Point* (ROP) :

Diketahui :

Safety Stock = 160

Lead Time = 2 Hari

Jumlah Barang Terjual Pertahun = 2.900

$\text{Rop} = \text{Safety Stock} + \left(\text{LeadTime} \frac{\text{Jumlah Barang Terjual Pertahun}}{365} \right)$

$$= 160 + \left(2 \frac{2.900}{365} \right)$$

$$= 160 + 15,890$$

$$= 175,890$$

$$= 175 \text{ (dibulatkan)}$$

Jadi nilai *reorder point* produk Gas LPG 5,5 kg adalah 175. mulai memesan pada supplier jika sisa produk yang tersedia kurang dari 175. Dengan ini, telah memastikan persediaan produk cukup hingga pesanan selanjutnya sampai di gudang.

3.2 Desain perancangan *Microsoft Access* dalam sistem pembelian tunai pada PT Ayu Syakira Pertama

Untuk memenuhi kebutuhan PT Ayu Syakira Pertama, maka akan dirancang sistem informasi akuntansi pembelian menggunakan *Microsoft Access*.

1. Pembuatan *Database*
2. Pembuatan Tabel
3. Pembuatan *Query*
4. Pembuatan *Form*
5. Pembuatan *Report*

3.2.1 Implementasi Sistem

Untuk memberikan ilustrasi tentang bagaimana program aplikasi ini bekerja, berikut langkah-langkah untuk mengoperasikannya :

1. Login

Setelah aplikasi dibuka, maka akan muncul form login, dimana form login ini harus diisi sesuai username dan password yang telah dibuat. Apabila form login ini tidak diisi maka administrator tidak dapat ketahap selanjutnya, ataupun salah dalam pengisian maka akan ada notice error.

Gambar 2. Tampilan Form Login

2. Menu Utama

Jika administrator benar memasukkan data pada menu login, maka muncul tampilan menu utama berikut:

Gambar 3. Tampilan Form Menu Utama

3. Input Data Barang

Pada tahapan ini digunakan untuk mengisi/ melakukan input stok awal persediaan yang tersedia serta untuk menginput transaksi pembelian persediaan yang terjadi.

Gambar 3. Tampilan Form Data Barang

4. Input Data Pelanggan

Pada tahapan ini digunakan untuk menginput daftar pelanggan pada Perusahaan.

Gambar 4. Tampilan Form Pelanggan

5. Input Data Form Supplier

Pada tahap ini berguna untuk menginput data supplier.

Gambar 5. Tampilan Form Supplier

6. Input Transaksi Pembelian

Pilih menu tambah barang baru dan Klik tambah data barang, kemudian input data barang yang tersedia.

Gambar 6. Tampilan Form Pembelian

7. Input Transaksi Penjualan

Pada tahap ini yaitu melakukan input data transaksi penjualan persediaan barang.

Gambar 7. Tampilan Form Penjualan

8. Kartu Gudang

Klik kartu gudang pada menu utama, kemudian ada tampilan kartu gudang yang berdasarkan jenis barang tersedia

Gambar 8. Tampilan Form Kartu Gudang

9. Kartu Persediaan

Klik kartu persediaan pada menu utama, maka akan tersedia data kartu persediaan setiap barang pada PT Ayu Syakira Pertama.

Gambar 9. Tampilan Form Persediaan

10. Laporan Pembelian

Klik laporan pembelian dalam menu utama, dan langsung terlihat laporan pembelian berdasarkan transaksi dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 10. Tampilan Laporan Pembelian

11. Laporan Penjualan

Klik laporan penjualan pada menu utama, kemudian bisa melihat laporan penjualan berdasarkan keseluruhan persediaan yang terjual

TANGGAL	NAMA PELANGGAN	NO TELEPON	TOTAL PENJUALAN	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA JUAL	SUBTOTAL
Senin, 12 Juni 2023	PT Bukkapri Bumi Perdana	081294830291	Rp218.270.000	18	Cas UPS 12 kg	300	Rp275.000	Rp82.500.000,00
				16	HSD Saker Industri	10000	Rp10.350	Rp103.500.000,00
Kamis, 12 Januari 2023	PT Bukkapri Bumi Perdana	081294830291	Rp75.500.000	18	Cas UPS 12 kg	5000	Rp275.000	Rp1.375.000.000,00
Minggu, 14 Mei 2023	PT Bukkapri Bumi Perdana	081294830291	Rp18.400.000	17	Cas UPS 5,5 kg	500	Rp200.000	Rp100.000.000,00
				16	HSD Saker Industri	500	Rp100.350	Rp50.175.000,00
Selasa, 02 Mei 2023	PT Prego Utama	081019900070	Rp18.125.000	18	Cas UPS 12 kg	200	Rp275.000	Rp55.000.000,00
				16	HSD Saker Industri	500	Rp10.350	Rp5.175.000,00
Senin, 15 Mei 2023	PT Prego Utama	081019900070	Rp11.765.000	17	Cas UPS 5,5 kg	200	Rp200.000	Rp40.000.000,00
				16	HSD Saker Industri	500	Rp10.350	Rp5.175.000,00
Minggu, 14 Mei 2023	PT Bukkapri Bumi Perdana	081294830291	Rp1.100.000	19	Cas UPS 50kg	100	Rp10.000	Rp1.000.000,00

Gambar 11. Tampilan Laporan Penjualan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan di atas sistem informasi akuntansi pembelian tunai pada PT Ayu Syakira Pertama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perancangan aplikasi sistem informasi akuntansi pembelian tunai PT Ayu Syakira Pertama sebuah pembaharuan sistem lama pada PT Ayu Syakira Pertama. Perancangan tersebut dengan menggunakan *Microsoft Access* dengan metode pengembangan *Waterfall* yaitu analisa kebutuhan dan desain sistem. Fungsi yang terkait dan jaringan prosedur yang membentuk sistem telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi, dokumen dan catatan yang digunakan masih tergolong sederhana dan memiliki kelemahan. Oleh karena itu, dengan menerapkan aplikasi pembelian pada PT Ayu Syakira Pertama mampu mengatasi kelemahan pada proses pendataan transaksi di PT Ayu Syakira Pertama.
2. Perancangan aplikasi pembelian pada PT Ayu Syakira Pertama diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai arus data baik barang masuk dan barang keluar, sehingga dapat menampilkan notifikasi titik pemesanan kembali (*reorder point*) ketika barang dagang sudah menipis.
3. Dengan aplikasi yang telah dibangun semua fungsi dapat berjalan dengan baik. Data yang telah di input ke dalam database tersimpan dengan baik, sehingga keamanan data meningkat. Selain itu akses masuk dan pengoperasian aplikasi dapat dilakukan oleh pegawai dengan akses masuk harus melalui login terlebih dahulu, sehingga tidak sembarangan pegawai bisa masuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Ariana dkk. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi : Pengantar & Penerapan SIA Berbagai Sektor*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Diana, Anastasisa dan Lilis Setiawati (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. Edisi I. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Hartani, Indyah Santi. 2020. *Analisa Perancangan Sistem*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

- Huda, N. F., & Sebiring, E. E. (2022). *Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Microsoft Access 2016 (Studi Kasus Pada PT Maju Industri Indonesia)*. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 7(2), 106-120. <https://doi.org/10.34010/AISTHEBEST.V7I2.7608>.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, Rusdi., & Muhammad, A. 2018. *Perancangan Mesin-Mesin Industri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rerung, R. R. (2020). *Database Dengan Aplikasi Microsoft Access*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Romney, Marshall B., and Paul John Steinbart. 2018. *Accounting Information System*. Fourteenth. New Jersey: Pearson Education Limit.
- Ryando, D., Susanti, W., & Kom, M. (2019). *Penerapan Metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk menentukan Safety Stock dan Reorder Point (Studi Kasus : PT. Sinar Glassindo Jaya)*. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi (JMApTeKsi)*, 1(1), 76-84. Retrieved from <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/JMApTeKsi/index.php/JOM/article/view/>
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Zamzani, F., Nabella, D., & Idha, A. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.